

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA KOGNITIV FIKIRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Matberdieva Yulduz Bayramdurdiyevna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogika milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596446>

Annotatsiya. Mazkur tezisda aksiologik yondashuv asosida boshlang‘ich sinflar o‘quvchilarining kognitiv fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Aksiologik yondashuv — bu ta‘lim jarayonini insoniy, milliy va ma‘naviy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirgan holda tashkil etish tamoyilidir. Tadqiqot davomida o‘quvchilarning bilish, tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish, refleksiya kabi kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishda qadriyatga asoslangan metodlarning o‘rni tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: aksiologik yondashuv, kognitiv fikrlash, boshlang‘ich ta‘lim, metodika, qadriyat, refleksiya.

Аннотация. В данном тезисе освещается вопрос развития навыков когнитивного мышления учащихся начальных классов на основе аксиологического подхода. Аксиологический подход - это принцип организации образовательного процесса в гармонии с человеческими, национальными и духовными ценностями. В ходе исследования анализируется роль ценностных методов в формировании таких когнитивных компетенций учащихся, как познание, анализ, логическое умозаключение, рефлексия.

Ключевые слова: аксиологический подход, когнитивное мышление, начальное образование, методика, ценность, рефлексия.

Abstract. This thesis highlights the issue of developing cognitive thinking skills in primary school students based on an axiological approach. The axiological approach is the principle of organizing the educational process in harmony with human, national, and spiritual values. In the course of the study, the role of value-based methods in the formation of cognitive competencies of students, such as cognition, analysis, logical reasoning, reflection, is analyzed.

Keywords: axiological approach, cognitive thinking, primary education, methodology, value, reflection.

Bugungi globallashuv davrida inson kapitalining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu — fikrlash madaniyatidir. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning kognitiv fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish nafaqat bilimlarni egallash jarayonini, balki shaxsning mustaqil, ijodiy va axloqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu jihatdan aksiologik yondashuv — ta‘lim jarayonini insonparvarlik, milliy qadriyatlar va axloqiy mezonlarga asoslab tashkil etish demakdir [1; 2].

Zamonaviy ta‘lim tizimi shaxsning faqat bilim va ko‘nikmalarini emas, balki uning fikrlash madaniyati va qadriyat asosidagi dunyoqarashini ham shakllantirishni ko‘zda tutadi. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning kognitiv fikrlashini rivojlantirish ta‘limning poydevorini tashkil etadi. Shu jarayonda aksiologik yondashuv, ya‘ni qadriyatlarga asoslangan

pedagogik yo‘nalish muhim o‘rin tutadi. Chunki shaxsda tafakkur jarayonining yo‘nalishini, motivatsiyasini va mazmunini aynan qadriyatlar belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2020-yil 6-noyabr PQ–4884-sonli qarorida ta’lim mazmunini yangilash, o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, ularning ijtimoiy faolligini kuchaytirish vazifalari belgilangan. Shu bilan birga, “Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi”da ham kognitiv, ijodiy va aksiologik kompetensiyalarni shakllantirish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida qayd etilgan.

Zamonaviy pedagogik fikrda aksiologik yondashuv (E. Fromm, M. Scheler, V. Frankl, N. Kuxarenko, O. To‘raeva) shaxsni qadriyatlarga asoslangan rivojlantirishni nazarda tutadi. Demak, boshlang‘ich sinf o‘quvchisining kognitiv fikrlashi — bu nafaqat bilim olish jarayoni, balki **“qadriyat asosidagi bilish”** jarayonidir. Ularning fikricha, ta’lim shunchaki bilim berish emas, balki **qadriyat yaratish** jarayonidir. Shu bois boshlang‘ich ta’limda kognitiv fikrlashni qadriyatlarga asoslab rivojlantirish o‘quvchining intellektual va ma’naviy barkamolligiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta’lim tizimining bosh maqsadi — bilimli, tafakkuri teran, mustaqil fikrlovchi va insoniy qadriyatlarga sodiq shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan aksiologik yondashuv ta’lim jarayoniga yangi sifat bosqichi olib kiradi, chunki u o‘quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki qadriyat yaratuvchi subyekt sifatida ko‘radi.

Boshlang‘ich ta’lim bosqichi o‘quvchining tafakkur tizimi shakllanadigan davr bo‘lib, aynan shu bosqichda kognitiv fikrlash ko‘nikmalarini to‘g‘ri yo‘naltirish kelgusidagi bilim olish jarayonining sifatini belgilaydi. Kognitiv fikrlash deganda o‘quvchining atrof-dagi hodisalarni mantiqan tahlil qilish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash, fikr yuritish va xulosa chiqarish qobiliyati tushuniladi.

Aksiologik yondashuv mazkur jarayonga ma’naviy-axloqiy mazmun kiritadi. O‘quvchi o‘z fikrini nafaqat mantiqiy asosda, balki “nima uchun bu to‘g‘ri?”, “bu fikr jamiyat uchun qanday ahamiyatga ega?” kabi qadriyatli savollar orqali shakllantiradi. Shu orqali uning tafakkuri nafaqat bilim, balki insoniy mezonlar bilan boyiydi.

Aksiologik yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kognitiv fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish — bugungi ta’lim jarayonining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Chunki kognitiv fikrlash o‘quvchilarning atrof-muhitni anglash, hodisalar o‘rtasidagi sabab-oqibat bog‘liqliklarini tushunish, muammolarga ijodiy yechim topish, o‘z fikrini mustaqil ravishda bayon etish va tahlil qilish kabi intellektual faoliyatlarini shakllantiradi. Aksiologik yondashuv esa bu jarayonga ma’naviy-axloqiy asos beradi, ya’ni o‘quvchilarda bilim bilan bir qatorda qadriyatlarni anglash, ularni shaxsiy hayotiy faoliyatiga tatbiq etish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Boshlang‘ich ta’lim bosqichi o‘quvchilarning shaxs sifatida shakllanishidagi eng mas’uliyatli davr bo‘lib, bu davrda ularning tafakkuri, dunyoqarashi, bilishga bo‘lgan qiziqishi tez rivojlanadi. Shu bois, o‘qituvchi har bir darsni faqat bilim berishga emas, balki qadriyatlarni singdirish, o‘quvchining fikrlash faoliyatini faollashtirish, mustaqil xulosa chiqarish, dalillash va tanqidiy yondashish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirishi zarur.

Aksiologik yondashuvning ustuvorligi shundaki, u bilimlarni shunchaki o‘zlashtirish emas, balki ularni insoniy qadriyatlar, axloqiy me’yorlar va ijtimoiy mas’uliyat bilan uyg‘unlashtirishni taqozo etadi. Bu yondashuv o‘quvchilarda faqat “nima”ni bilish emas, balki “nima uchun” va “qanday” tushunchalarini shakllantiradi. Natijada, o‘quvchi o‘z fikrlarini

chuqur tahlil qiladi, hodisalarga baho berishda ijobiy qadriyatlarga tayangan holda xulosa chiqaradi.

Kognitiv fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlar — “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Baliq skeleti”, “Debat”, “Munozara”, “Case study” kabi texnologiyalar, shuningdek, integratsiyalashgan darslar, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar samarali natija beradi. Ular o‘quvchini faollikka, mantiqiy izlanishga, ijodiy yondashuvga undaydi.

Shuningdek, ta‘lim jarayonida o‘quvchining shaxsiy tajribasi, individual fikrlash uslubi va qadriyatlari inobatga olinganda, kognitiv rivojlanish yanada samaraliroq kechadi. O‘qituvchi bu jarayonda yo‘naltiruvchi, maslahat beruvchi va ilhomlantiruvchi rolni bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, aksiologik yondashuv asosida kognitiv fikrlashni rivojlantirish nafaqat o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshiradi, balki ularning ma‘naviy yetuk, ijtimoiy faol, vatanparvar va insonparvar shaxs bo‘lib kamol topishiga xizmat qiladi. Bu esa uzluksiz ta‘lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash yo‘lidagi eng muhim bosqichlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4884-son qarori. – Toshkent, 2020.
2. “Boshlang‘ich ta‘lim konsepsiyasi”. – Toshkent, 2021.
3. Amonov Sh., Azizova N. *Aksiologik yondashuv asosida ta‘lim mazmunini takomillashtirish*. – Toshkent: TDPU, 2019.
4. To‘raeva O. *Pedagogik aksiologiya asoslari*. – Toshkent, 202
5. Azizxo‘jayev A.A. **Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat**. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. — 320 b.
6. Qodirov A. **Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi**. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018. — 256 b.
7. To‘raqulova G.X. **Ta‘limda aksiologik yondashuvning nazariy asoslari**. — Toshkent: “Ilm ziyo”, 2020. — 198 b.
8. G‘ulomov N.G‘., Mavlonova R.A. **Pedagogika**. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. — 364 b.
9. Xusanov B. *Kognitiv psixologiya asoslari*. – Toshkent, 2021.